

САТИРИЧЕСКОЕ НАЧАЛО РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА

С.Р. Гизатуллина

преподаватель кафедры русской литературы и методики обучения

Узбекского государственного университета мировых языков

Ташкент, Узбекистан

sufiya-24@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18071710>

Аннотация. В статье рассмотрена специфика произведений русской литературы XX века, которая начинается с борьбы против бюрократизма, классовыми врагами, где происходила страшная опасность уравниловки, но со стороны народа была безынициативность и пассивность верхушки. Все эти события писатели-сатирики внесли в свои произведения.

Ключевые слова: сатирические тенденции, сатирико-юмористическая проза, сатирик нравов, жесткий сарказм, социальная несправедливость, вульгарная социология, сатирическая интонация.

Сатирические тенденции этого периода мы можем увидеть в произведениях М. Зощенко, М. Булгакова, И. Ильфа и Е. Петрова.

Если говорить о творчестве Михаила Зощенко, то его произведения были у истоков сатирико-юмористической прозы, он создал неповторимый стиль лирико-иронического повествования, комической новеллы. М. Зощенко не унижал своего героя саркастическими высказываниями, при помощи смеха он избавлял героя от пороков.

Гражданское и нравственное формирование М. Зощенко как юмориста и сатирика, художника значительной общественной темы приходится на послеоктябрьский период.

«В литературном наследии, которое предстояло освоить и критически переработать советской сатире, в 20-е годы выделяются три основные линии. Во-первых, фольклорно-сказовая, идущая от рашника, анекдота, народной легенды, сатирической сказки; во-вторых, классическая (от Гоголя до Чехова); и, наконец, сатирическая. В творчестве большинства крупных писателей-сатириков той поры каждая из этих тенденций может быть прослежена довольно отчетливо. Что касается М. Зощенко, то он, разрабатывая оригинальную форму собственного рассказа, черпал из всех этих источников, хотя наиболее близкой была для него гоголевско-чеховская традиция» [1, с. 45].

Писатель пишет разнообразными жанровыми формами: комические новеллы, сатирические рассказы, сатирико-юмористические повести. К примеру, большой комический сказ мы находим в «Рассказах Синябрюхова»: «Был у меня задушевный приятель. Ужасно образованный человек, прямо скажу – одаренный качествами. Ездил он по разным иностранным державам в

чине камердинера, понимал он даже, может, по-французскому и виски иностранные пил, а был такой же, как и не я, все равно – рядовой гвардеец пехотного полка» [2, с. 71].

«Произведения, созданные писателем в 20-е годы, были основаны на конкретных и весьма злободневных фактах, почерпнутых либо из непосредственных наблюдений, либо из многочисленных читательских писем. Тематика их пестра и разнообразна: беспорядки на транспорте и в общежитиях, гримасы нэпа и гримасы быта, плесень мещанства и обывательщины, спесивое помпадурство и стелющееся лакейство и многое, многое другое. Часто рассказ строится в форме непринужденной беседы с читателем, а порою, когда недостатки приобретали особенно вопиющий характер, в голосе автора звучали откровенно публицистические ноты» [3, с. 46].

Таким образом, М. Зощенко был сатириком нравов, отрицательный герой в его произведениях – накопитель, мещанин-собственник, который не знает, что такое мораль и из него выходит только пошлость.

Вся интрига сатир сводится к достижению / недостижению (славы, дохода, власти, успеха и т.д.). А один из главных показателей добрых/злых нравов – довольство/недовольство своим положением, доходом, плодами трудов [4, с. 18].

Сатира М. Булгакова, которая в начале его творческого пути была добродушной и без придилок, в середине его поприща уже приобретает жёсткий сарказм и резкую сатиру. В таких его произведениях, как «Похождения Чичикова», «Дьяволиада», «Роковые яйца», «Собачье сердце» реальная действительность переплетена с фантазией. В этих произведениях идёт злая сатира на социальную несправедливость.

Как и других честных художников слова 20-х годов, таких, как Е. Замятин, А. Платонов, Б. Пильняк и другие. М. Булгакова очень волновала явно обнаруживавшаяся тенденция вытеснения коллективным, общим началом всего индивидуального, личного – известная девальвация человеческой личности. Ему трудно было смириться также с насаждавшейся вульгарной социологией, которая требовала от художника во всем искать какие-то классовые конфликты, требовала «чистоты» пролетарской идеологии [5, с 78].

М. Булгакова много раз обвиняли за то, что сатира у него враждебная и носит тенденциозный характер. Лучшие его произведения вышли в свет после его смерти. Такие легендарные сатирические произведения как «Собачье сердце», «Мастер и Маргарита», «Зойкина квартира», «Багровый остров». Сатира М. Булгакова также как и у многих писателей-сатириков прошла определённый этап. Вначале его произведения не были написаны с

разоблачительными нападками, сатира его была написана добродушным смехом, это касается его статей, фельетонов. Позже, в зрелом возрасте сатира его крепла и доходила даже до политического сарказма. В своей ранней прозе М. Булгаков тешился надеждами на прекрасное будущее, что эти социальные потрясения вернут человеческую личность и люди обретут свободу и право на счастье. Уже начиная с 20-х годов писатель понял, что этим иллюзиям не сбыться. Тем не менее, произведения М. Булгакова не носили нигилистические отрицания и высмеивания всего нового, больше его сатира была направлена на негативные явления в политической и социальной жизни. Он ставил своей целью показать в произведениях высоконравственные идеалы, показать нравственного человека, для которого мораль превыше материальных ценностей. Во многих его произведениях присутствует фантастика, но эта фантастика, не оторванная от реалии жизни, наоборот, показывающая реальность революционных и послереволюционных будней. Тем самым М. Булгаков хотел показать истину и говорить правду читателям своими великими сатирическими произведениями.

Вся сатирическая интонация присутствует в романах И. Ильфа и Е. Петрова. До встречи друг с другом у них уже были юмористические рассказы и фельетоны, но именно их совместная творческая деятельность принесла плоды, которые были экранизированы и стали актуальными. Сатира у И. Ильфа и Е. Петрова считается более смешной и весёлой с элементами пародийного жанра и традициями плутовского романа. Сатирический язык интересен в их романах: действия неожиданные и резкие, что вызывает искру смеха. Два самых известных сатирических романа: «Золотой телёнок» и «Двенадцать стульев» описывают факты реальной действительности, демонстрируя отрицательные черты страны того периода. Образы, показанные в двух романах, представлены не только в юмористическом ключе, но также и в философском. Герои романов изображаются как романтики, авантюристы и мошенники. Многие исследователи считают роман «Двенадцать стульев» энциклопедией советской жизни. Так как все персонажи романа при помощи гротескного преувеличения, гипербол превратились в нарицательные типажи, а их цитаты стали крылатыми: «Честный человек плохо разбирается в жизни», «Когда я вижу эту новую жизнь, эти сдвиги, мне не хочется улыбаться, мне хочется молиться!» [6, с. 25]. Произведения полны метафор, гротескных оборотов. Читая их произведения, ощущаешь, что они не посмеивались, а смеялись вовсю, показывая мир жуликов, стяжателей и невежд. Исследователь их творчества Б. Гроссман заметил: «Эволюционируя, сатирическая традиция вывела к более монументальным литературным формам, в частности, к сатирическому роману.

Каждый из писателей-сатириков внес свой вклад в развитие жанра, и каждый из них явился новатором ... сатира И. Ильфа и Е. Петрова имеет ряд значительных отличий. Одним из таких отличий можно назвать многослойность образов, разноплановость повествования, стилизацию (письма отца Федора стилизованы под письма Ф.М. Достоевского), стилистический оксюморон, свойственный авторской манере писателей» [7, с. 71].

Действительно, в их романах прослеживается «элемент неожиданности», как будто они всё время находятся в некоей игре с читателями. Их романы тоже ставили под запрет некоторое время, но с наступлением оттепели, романы их стали появляться тысячами тиражами с комментариями, где восхвалялись достоинства сатирического романа, который показал веру в светлое будущее без уродливого и дряхлого мира капитализма того времени.

Таким образом, писателям XX века приходилось нелегко, так как они попали в переломную эпоху. Писатели-сатирики этой эпохи создали образцы сатиры нового типа, которая, не боясь отрицала и обличала всё, что мешало строить новое общество с передовыми идеями. В своих произведениях они осуждали такие пороки общества, как мещанство, бюрократия, чиновничество и преподнесли это с иронической насмешкой, в некоторых случаях даже уничтожающим сарказмом. Писатели не могли свободно писать правду в условиях, где подавляли свободу личности. Создавать конъюнктурные произведения было не в их стиле, они хотели быть честными перед читателями и оставаться правдивыми художниками слова.

Литература

1. Гроссман Б. Заметки о творчестве И. Ильфа и Е. Петрова // Знамя, 2017. – 195 с.
2. Довгий О.Л. Сатиры Кантемира как код русской поэзии. Опыт микрофилологического анализа. – Тула: Аквариус, 2018. – 443 с.
3. Ершов Е.Л. Зощенко М. Избранное. Т. 1. – М.: Дом, 2008. – 170 с.
4. Зощенко М.Е. Избранные повести. – СПб., 2016. – 125 с.
5. Ильф И., Петров Е. Золотой теленок. – М.: Дом, 1995. – 314 с.
6. Садыхова С.А. Творчество М. Булгакова-сатирика. Монография. – Баку: Адильоглу, 2007. – 198 с.
7. Томашевский Ю.А. Смех Михаила Зощенко. Книга для ученика и учителя. – М., 2008. – 213 с.
8. Яфасова Д.Х. Медиатекст как современное средство формирования и совершенствования речевой компетенции при изучении русского языка // Сборник материалов Международной научно-практической конференции «Русский язык: традиции и инновации в изучении и преподавании». – Ташкент, 2024. – С. 409-412.